

Индивидуальный проект на тему «*Triticum L.*» по курсу "Компьютерные технологии в биологии" (автор – А.В. Ваганов) (stepik.org/course/60859)

Автор: Митюхина С.Е.

Triticum L. – род травянистых растений из семейства Мятликовые (Злаки). Растения достигают в высоту от 30 до 150 см. Стебли ровно стоят над землей, чаще всего полые. Листья плоские, могут быть покрыты волосками. Соцветие длиной до 15 см имеет форму продолговатого колоса (Рис.1.).

Рис. 1. Внешний вид *Triticum aestivum L.* Автор фото: Yoliyoli.

Род *Triticum L.* характеризуется большим разнообразием видов - их более 20.

Это главная продовольственная культура для большинства населения Земли. Ее возделывают во всех частях света, более чем в 80 странах мира. Родиной многих видов являются Россия, Азербайджан и Италия. Культура пшеницы была известна в странах Средней Азии, в Греции и Болгарии за 6 - 7 тыс. лет до н. э.

Рис. 2. Распространение рода *Triticum L.* на территории Российской Федерации.

В России пшеницы занимает наибольшие площади возделывания. Ее озимая форма используется в более теплых, умеренно прохладных южных районах с мягкой зимой и устойчивым снежным покровом; яровая – в районах с континентальным климатом (Рис.2.).

Рис. 3. Филогенетическое дерево *Triticum L.* (5S)

Набор данных	Рассчитать
Глобальная база данных для распределения урожая wi...	331,640
EURISCO, Европейская поисковая кошка по генетическим ресурсам...	160,273
Общесистемная информационная сеть по генетическому Pe...	106,730
Певец-координатор	53,637
Национальная Система Зеродышевой Плазмы Растений Соединенных Штатов Coll...	17,717
Польский генный банк-паспортные данные растений accessi...	11,562
Colección, preservación y caracterización de culti...	9,493
PL@ntNet автоматически идентифицирует вхождения	8,240
База Данных Миссии Biodiversity Collecting	4,761
Центр генетических ресурсов, Нидерланды, PGR...	4,721

Рис. 4. Данные по представителям рода *Triticum L.* (GBIF)